

O'rozboyev Farrux

*Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani
Toshkent amaliy fanlar universiteti 4-bosqich talabasi*

GULBAXOR

Gulbaxorm gulbaxor,
Mana senga navbaxor.
Sen mening navbaxorm,
Kelajagim gulbaxor.
Izladm seni yozu qishdan,
Topolmadik bu yo'lardan.
Keldi mana gulbaxorm,
Kelajagim navbaxor.
Kelishingni oylab kutm,
Kelgin yana meni izlab.
Sog'indm gulbaxorm,
Kelajagim navbaxor .

Biz yurgan bu tuproqlar
Ko'zlarda qalqib tursa yosh
Yuraklar ketar ezilb.
Dunyo shunday bu dunyo
Dunyo go'zal bu dunyo.
Ona tilim
Tilimdasan jonu tilim
Dilimdasan jonu dilim
O'zbek tilim
Ona tilim

Tilingda Shirin
Sóz aytilsin doimo
Kózingiz nurga tólsin doimo
O'zbek tilim
Ona tilim.

DUNYO.

Dunyo bu shunday bu dunyo
Anglab bo'lmas sir dunyo
Ne qildik bu dunyoda
Shunday ona yurtda.
Yaxshilik kelsa qo'ldan
Yomonlik kelmas qo'ldan.
Yaxshi bo'ling bu dunyoda
Dunyo shunday bu dunyo
Yashang bu dunyoda
Xudo bergan umurda
Qalbimzda imon Bor
Yuraklarda armon Bor.
Onam yotgan bu tuproqlar

Ziyo ochibdi.
Kózingizda nur
Tark etmagay
Ona tilimni.

Seni kuylayman
Jonu dilimdan
O'zbek tilim.
Ona tilim.

YUQORI QISHLOQ

Kózimning nurisan nuri
Oy quyosh ichra nur bólding
Gul ichra tanho sen bólding
Ona qishlog'm yuqori qishloq.

Noming azizdir
Bu farzandlar uchun.
Quybesh elimsan yuqori qishloq
Ona qishlog'm yuqori qishloq.

Farzandlaring bag'ringda
Mard óg'lonim qishlog'mda
Ota qishlog'm yuqori qishloq
Ona qishlog'm yuqori qishloq.